

Categoria do Trabalho: Artigo Científico.

Área Temática: Cultura e Arte.

Mise en scène: o patrimônio na exibição dos filmes no Cineclube Mário Gusmão

Mise en scène: the patrimony in the exhibitions of films in Cineclube Mário Gusmão.

Autores:

Daniel Pereira Rocha

Mestrando em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia

dankrocha@gmail.com

Resumo:

Este artigo busca problematizar a categoria patrimônio através da reflexão de autores da antropologia brasileira que discutem a temática, e entender o papel que o patrimônio possui no Cineclube Mário Gusmão tendo em vista a reapropriação do espaço urbano - da cidade de Cachoeira - para exibição de filmes e sua relação direta com o consumo visual, trazendo à tona uma inter-relação entre políticas de preservação - em contexto globalizado e de consumo - e o caráter de enobrecimento desse espaço.

Palavras-chave: Antropologia. Cineclube. Cinema. Patrimônio Cultural.

Abstract:

This article seeks to problematize the category of heritage through reflections of the authors of Brazilian Anthropology who discuss the topic and understand the role that the patrimony has in Cineclube Mário Gusmão considering the reappropriation of urban space - the city of Cachoeira - for viewing movies and its direct relationship with the visual consumption, bringing up an inter-relationship between political preservation - in globalized context and consumption - and ennobling character of this space.

Key-words: Anthropology. Cinema Club. Cinema. Cultural Heritage.

Introdução

O entendimento da categoria do “patrimônio cultural” estaria situada no âmbito de mediação entre a diversidade de domínios, socialmente e simbolicamente construídos, funcionando como meio de conexão entre diversas outras categorias adquirindo a formatação daquilo que Marcel Mauss (2008) denomina de “fato social total”, compreendendo uma totalidade, no qual esse fenômeno seria simultaneamente jurídico, econômico, religioso, estético, etc., (MAUSS, 2008, p.211).

Em seus estudos, José Reginaldo Gonçalves (2005; 2007), busca problematizar e entender a aplicabilidade dessa categoria na antropologia social - entrevendo suas “limitações” - já que atualmente haveria uma “obsessão coletiva” sobre esse termo, muito embora na constituição e trajetória da antropologia já houvesse uma imbricação teórica – não necessariamente com a noção de patrimônio – que só vai ocorrer contemporaneamente – mas com a de objetos materiais - no qual a categoria “patrimônio” tem ganhado centralidade nos estudos antropológicos, tendo em vista o caráter relacional que essa categoria passa a ter com a noção de “cultura”. Assim, a exploração analítica da noção de patrimônio, segundo Gonçalves (2005), no que tange a elucidação desse conceito, perpassa outras três categorias: 1) ressonância; 2) materialidade; 3) subjetividade.

Ainda que o patrimônio esteja ligada a um utilitarismo da sua função prática, ele nem sempre cumpre essa função socialmente, possuindo, então, outros significados que perpassam o universo social, ligados também a uma espiritualidade mágico-religiosa, no qual o patrimônio - entendido enquanto propriedade - é algo herdado e vinculado materialmente (ou espiritualmente) com aquele que o possui. Assim, os patrimônios deixam de ser entendidos como meros objetos, e podem ser compreendidos como entidades dotadas de vontades e poderes (GONÇALVES, 2005). Logo, ao mesmo tempo os “patrimônios” são classificados como elementos que compõem um universo social e cósmico e integrantes do meio simbólico e moral, além de serem mediadores entre o indivíduo e a sociedade, evidenciando uma inter-relação entre o sobrenatural, o social e a natureza, funcionando por excelência como *locus* de ambiguidades (GONÇALVES, 2005).

No que tange as análises modernas, a caracterização do patrimônio está na sua possibilidade de ser “construído” ou “inventado”. No qual cada coletividade (família, grupo, instituições, etc.), elegeria o seu patrimônio como forma de reivindicar ou expressar sua identidade e memória (GONÇALVES, 2005). Na contemporaneidade o que estaria em jogo seria exatamente a problemática do Estado, que muitas vezes ao eleger algo como patrimônio não obtêm o reconhecimento de setores da população, demonstrando sua incapacidade de acessar a suposta identidade e memória desse povo. Logo, “os objetos que compõem o patrimônio precisam encontrar 'ressonância' junto ao seu público” (GONÇALVES, 2005, p.19). O conceito de ressonância seria, então, o poder que o objeto possui em atingir um universo mais amplo rompendo suas fronteiras formais, evocando no expectador forças culturais dinâmicas e complexas que emerge dele e das quais ele possui atingindo o expectador ou seu representante (GREENBLATH *apud* GONÇALVES, 2005). Assim, as instituições que buscam a história e a memória (museus, monumentos, coleções, arquivos, etc.) quando tentam eliminar as “ambiguidades” precarizam os patrimônios culturais colocando em risco seu poder de ressonância (GONÇALVES, 2005).

Outro aspecto relevante do patrimônio estaria na sua dimensão material - muito embora no debate atual a categoria de patrimônio “imaterial” ou “intangível” tenha ganhado relevância - tendo em vista a ênfase quem vem sendo dada no debate sobre “cultura” nas suas dimensões simbólicas evocando uma “desmaterialização” desse fenômeno (GONÇALVES, 2005). Aqui seria importante também assinalar a ambiguidade e limite da categoria patrimônio no que tange a esse aspecto:

O material e o imaterial aparecem de modo indistinto nos limites dessa categoria. A noção de patrimônio cultural desse modo, enquanto categoria do entendimento humano, na verdade rematerializa a noção de “cultura” que, no século XX, em suas formulações antropológicas, foi desmaterializada em favor de noções mais abstratas, tais como estrutura, estrutura social, sistema simbólico, etc. (GONÇALVES, 2005, p.21)

A importância da materialidade do patrimônio para antropologia, e respectivamente suas monografias, está diretamente imbricada na inteligibilidade da

vida social que não seria possível sem os objetos materiais. Eles seriam mais que “suportes”, substanciariam a sociedade. “O que seria o *kula* sem os colares, braceletes, sem as canoas e todo o conjunto de técnicas necessárias à sua construção e ao seu uso?” (GONÇALVES, 2005, p.22). Assim, os patrimônios entendidos na sua materialidade além de serem “bons para pensar” seriam um elemento constitutivo fundamental da vida cotidiana (GONÇALVES, 2005).

Outro elemento do patrimônio seria o seu papel na constituição de uma subjetividade, relacionando as modalidades de consciência individual e coletiva a partir da cultura. Historicamente as concepções de cultura foram diversas, se fazendo importante destacar duas concepções: a concepção clássica – no qual a cultura está ligada ao o humanismo, ou como “processo de autoaperfeiçoamento humano” (GONÇALVES, 2005, p.27) – e a concepção moderna que tem como base o pensamento do filósofo alemão Johan Gottfried Herder, no qual “as culturas seriam expressões orgânicas da identidade dos diversos agrupamentos humanos” (GONÇALVES, 2005,p.27-28). Torna-se evidente, então, uma oposição entre essas duas definições que coloca em questão a problemática entre um entendimento universal ou particular da cultura. O importante aqui é enxergar como a partir dessa duas concepções podem ser entendidas a noção de “patrimônio”, e sobretudo, como essa duas concepções articuladas podem trazer um aproveitamento no que concerne a aplicabilidade e entendimento desse conceito.

É possível que o patrimônio – ou mais precisamente, o patrimônio segundo o modo como o estamos articulando, enquanto uma categoria de pensamento – nos possibilite uma mediação entre esses extremos. Ela talvez permita surpreender de modo tenso e simultâneo aspectos da cultura que são apenas parcimoniosamente iluminados por teorias classificadas como universalistas (das quais seria um exemplo notável a obra de Claude Lévi-Strauss), ou por teorias classificadas como relativistas (entre as quais merece destaque a obra de Clifford Geertz). Afinal, os patrimônios são sempre concretos e específicos, embora não irredutivelmente singulares, e universais, embora essa universalidade seja sempre de natureza concreta e contingente (GONÇALVES, 2005, p.28-29).

Para a antropologia o patrimônio deve ser entendido de forma ampla de forma

que seja possível explorar suas diversas dimensões. Assim, temos uma categoria que na sua representação muda de significado, no qual “podemos encontrar formas de patrimônio cultural no mundo contemporâneo que estejam fortemente ligadas à experiência” (GONÇALVES, 2005, p.32).

Patrimônio globalizado: uma relação entre mercado e consumo

Um ponto importante a ser abordado é o questionamento acerca do patrimônio e sua relação direta com o “mercado” e “consumo”. Ao tratar dos processos sociais e culturais relacionados ao patrimônio essas categorias aparecem como um novo elemento. A própria noção de “mercado” é incorporada a partir do campo do patrimônio naquilo que pode ser entendido como “mercado de bens inalienáveis”.

Nesse caso, compram-se não só objetos materiais, mas também “experiências” através da intermediação de imagens do passado histórico, das culturas populares, das culturas tradicionais, etc. (GONÇALVES, 2007). Em contextos tradicionais o bem “inalienável” seria aquele que exatamente não pode circular no mercado, ou seja, não pode ser comercializado de forma deliberada. Já em contextos contemporâneos, essa noção passa a constituir-se justamente, de forma liminar, dentro do “mundo do mercado” e em contraposição a ele, onde “no contexto da modernidade 'o patrimônio' atesta a alienabilidade dos bens inalienáveis” (GONÇALVES, 2007, p.242).

No Brasil, o discurso do patrimônio pautou-se na recusa do mercado “uma vez que este era necessariamente associado ao 'inautêntico' (GONÇALVES, 2007, p.243), cujo discurso estava indiretamente ligado à indústria turística (AGUIAR *apud* GONÇALVES, 2007). Assim, a alienabilidade dos “patrimônios culturais” estaria justamente relacionado com a possibilidade de ser objeto de consumo turístico, funcionando como suporte de uma determinada imagem (ligada à cultura) a ser consumida. A experiência, nesse caso, se constitui como fator importante no “ato” de “consumo”.

Compramos essa imagem, ou essa experiência, quando visitamos um prédio, uma cidade, o quando adquirimos suas reproduções. Os patrimônios sempre prometem algo mais do que eles mesmos: prometem a experiência de realidade ausente, distante, e que nos acena por meio de seus fragmentos – em outras palavras, trazem sempre uma promessa não cumprida de totalização (GONÇALVES, 2007, p.244)

A ligação entre patrimônio cultural e consumo que busca evocar essa “experiência” tem impacto direto no fenômeno de enobrecimento do espaço urbano, tornando as cidades ou sítios históricos lugares privilegiados para o consumo. Na direção desse processo, pode-se destacar, por exemplo, as políticas de *gentrification*, definidas por:

(...) aquelas intervenções urbanas voltadas ao *city marketing*, cujas práticas compreendem um conjunto de intervenções voltadas à transformação de degradados sítios históricos em áreas de entretenimento urbano e cultural” (LEITE, 2005, Nota de rodapé, p.79).

Um “duplo movimento” pode ser destacado no que tange as aplicabilidades dessas políticas, elas ajustariam as flexibilizações dos conteúdos culturais e simultaneamente estabilizaram outros conteúdos culturais locais, visando uma “retradicionização” desses “espaços de consumo” através da produção de eventos com a temática da cultura popular que legitimaria supostamente uma “tradição cultural” em comum (LEITE, 2005).

Existiria, então, um redirecionamento da categoria de desenvolvimento pautado na ideia de que nesses contextos “moderno é ser antigo” (TAMASO, 2005, p.13), no qual o desenvolvimento pauta-se em virtude desses “patrimônios”. Se “antes o patrimônio funcionava como obstáculo, agora ele é fundamento deste” (TAMASO, 2005, p.13).

Dessa forma, o patrimônio comporta – como já assinalado anteriormente – um caráter de ambiguidade ou ambivalência – levando-se em conta essa noção de “desenvolvimento” e “progresso” - naquilo que tange a transitoriedade das coisas e a busca de um equilíbrio entre a efemeridade e a permanência (TAMASO, 2005). De

modo que, se o “patrimônio” ao ser acionado traz benefícios relacionados a identificação e a reativação da memória de um povo, ele conseqüentemente também traz problemas relacionados a determinados grupos sociais. Um dos problemas que pode ser assinalado é que com o “enobrecimento” dos espaços há uma valorização desses localidades (detentoras de “patrimônios”) gerando um efeito progressivo da especulação imobiliária, fazendo com que pessoas nativas ou indivíduos que circulam naquele espaço sejam “realocados”, já que aquele local – do ponto de vista material – se torna inviável para alguns grupos precarizados ou se tornam fonte de renda (através de aluguéis) – já que simbolicamente – aquele lugar passa a ser tributário de outros valores e usos que nem sempre contemplam aqueles que ali já se encontravam (TAMASO, 2005).

Ou seja, os “laços sociais” que compunham aquele espaço, tornam-se irrelevante perante a força econômica e política que passa intervir nos “patrimônios”. De modo que, a própria ideia de patrimônio também coloca em voga sua apropriação como “propriedade cultural coletiva e global”, no qual “o patrimônio é quase sempre acionado pelas elites, que frequentemente inclina-os para fins específicos e nem sempre democráticos” (TAMASO, 2005, p.14).

Mas a apropriação do patrimônio como legado universal encerra em si uma contradição, já que nesses casos, restringe o acesso e a “posse” de alguns em detrimento de outros, de forma que existe uma tendência muito grande das classes marginalizadas não reconhecerem o valor dos bens materiais móveis já que isso implica na ameaça de que sua localidade vizinhança sofra intervenções a partir das políticas de *gentrification* (TAMASO, 2005). Fica evidente, então, como o patrimônio é também espaço de disputa, no qual “o conflito (...) é constitutivo de políticas de preservação de patrimônios culturais” (TAMASO, 2005, p.15). O processo de valorização desse patrimônio revelaria também um processo de hierarquização tornando-se uma arena de disputa em torno da atribuição de valor que seria mais importante e legítimo para aquele determinado patrimônio (TAMASO, 2005).

A “retradionalização”, demarcaria, então, o surgimento de novas formas de representação desse espaço criando deslocamentos e outras formas de se constituir as “identidades” na relação com o patrimônio. Assim, os espaços apropriados como patrimônios tendem não só acessar a memória e o sentido local mas também a incorporar elementos constitutivos de uma “aldeia global” (LEITE, 2005).

Haveria concomitantemente no “patrimônio” traços da globalização e aspectos

das esferas da vida cotidiana. Rogério Proença Leite (2005) – usando como fundamento teórico o pensamento de Giddens – assinala que os patrimônios seriam detentores de processos de “desencaixe” que permitem uma “relocalização” (ou “reencaixe”) no movimento de globalização em contextos tradicionais. No processo de “desencaixe” haveria, então, duas derivações: 1) deslocamento das relações sociais; 2) a destradicionalização, que dissolveria a localidade (LEITE, 2005). Já o “reencaixe”, por sua vez, seria o remodelamento ou reapropriação das relações sociais de forma a estabilizá-las, parcial ou transitoriamente, a partir das condições locais do tempo e lugar (GIDDENS *apud* LEITE, 2005). Logo, o “reencaixe” permitiria uma “relocalização” dos processos sociais tornando possível entrever a articulação entre o local e o global (LEITE, 2005). Assim, pode-se entender que

Uma importante consequência desses processos que elucidam a articulação reflexiva entre o global e local é a transformação do costume local em *reliquia*, como forma de *relocalizar* a tradição em contextos marcados pela *destradicionalização*, que pode ser entendida exatamente como a remodelação dos costumes locais pelas influências externas, por meio dos quais os costumes continuam a existir na forma alterada de seus significados como *reliquia* ou hábito (LEITE, 2005, p.80).

Uma das características centrais das políticas de *gentrification* tem sido essa “relocalização da cultura”, em que as tradições são reelaboradas e passam de forma alterada a dialogar com processos ou produtos do mercado simbólico, evidenciando o caráter liminar desse fenômeno que se expressa através de categorias como: “glocal” ou “glocalização,” que sinaliza para um caráter híbrido da cultura nesse processo (LEITE, 2005).

Nessa direção as políticas de *gentrification* tem atualizado uma relação direta com a dimensão do consumo, em que haveria uma ligação direta entre cultura de consumo e produção de mercadorias na sociedade contemporânea. Embora o argumento central que sustente essas políticas se baseiem na ideia de tradição, haveria uma outra operacionalização nesse conceito na medida em que ele se constitui diretamente na relação com a concepção de patrimônio e cultura mercado, no qual o patrimônio surge, então, como mercadoria cultural (LEITE, 2005).

Assim, o movimento que implica na racionalidade de preservação do

patrimônio teria por direcionamento a valorização dos bens culturais, com o intuito de possibilitar uma rentabilidade de investimentos e lucro (LEITE, 2005). Ressaltar o patrimônio “como mercadoria cultural” seria, então, destacar o seu valor de troca tendo em vista a ampliação do seu valor de uso. A problemática em questão estaria no fato do valor cultural está sendo subordinado, ou diminuído, em detrimento de um valor econômico possuindo como resultado uma “fetichização” da cultura (LEITE, 2005).

O consumo presente nesses contextos abarcaria, então, duas dimensões: uma referente a própria possibilidade econômica da troca, que seria sua viabilidade financeira, e outra pautada nos significados culturais que estão imbricados no ato de consumir, funcionando como diferenciador de gostos e estilos de vida e demarcando relações sociais (LEITE, 2005). Assim, essas práticas de consumo acrescentariam ao patrimônio

(...) a possibilidade de entender como se estruturam sociabilidades públicas marcadas pela socioespacialização das *diferenças* que se afirmam, também, como base nas distintas formas de consumir os bens culturais (LEITE, 2005, p.81-82)

Essas diferentes formas como são “consumidos” (ou “apropriados”) esses lugares acabam por permitir tensões e disputas em torno dos seus sentidos e usos atribuídos ao espaço urbano como “espaço público” (LEITE, 2005). Logo, “a dimensão do consumo (...) pode restringir as possibilidades interativas no contexto de práticas de *gentrification*” (LEITE, 2005, p.82). Em outro sentido, haveria uma ampliação relacionada aos sentidos e utilização desses espaços, que contraditoriamente, ao invés de promover o esvaziamento do espaço, indicaria uma complexa e ambivalente “disputa política” nutrida exatamente por esses “diferentes usos e consumos de *lugares*” (LEITE, 2005, p.82).

Uma maneira de apropriação desses *lugares* e do patrimônio urbano seria sua utilização como forma de fomentar o consumo visual. Lia Motta (2000), demonstra, então, que embora se utilize o argumento de preservação de áreas antigas e históricas do espaço urbano, as novas intervenções visam na verdade uma “apropriação cenográfica dos espaços sem a preocupação de considerar as cidades como objeto socialmente construído e seu patrimônio como fonte de conhecimento”

(MOTTA, 2000, p.258).

Estaria em voga, então, aquilo que ela denomina de *modelo globalizado* de processos de patrimonialização, no qual as áreas históricas das cidades passam a adquirir um caráter central na composição da imagem urbana perante o mercado globalizado, em que as referências locais devem atender a uma demanda de consumo e comunicação pautados nas referências globais (MOTTA, 2000). Cria-se uma valorização dessa representação – como uma nova ideia de cidade – onde os sítios históricos cumprem a função integrativa e interessada de um mercado global, tornado-o produto e elemento de diferenciação com o intuito de atrair um mercado consumidor (MOTTA, 2000).

Assim, projetos que visam a “remodelação”, “reurbanização”, “revitalização” desses locais teriam com o intuito criar um ambiente cenográfico, no qual a preocupação central estaria em uma “estética” específica, no qual ação de preservação prioriza trabalhos de recuperação de fachadas, instalação de focos de iluminação, remoção de prédios “feios” ou novos, e etc., no qual apropriam-se “dos sítios urbanos como matéria-prima para a construção da imagem que corresponde ao novo valor simbólico, preparando-os para o consumo” (MOTTA, 2000, p.263).

O Cineclube Mário Gusmão e o Patrimônio de Cachoeira

A criação do Instituto do Patrimônio Artístico Nacional (IPHAN) no ano de 1937 teve impacto direto no tombamento do núcleo urbano e entorno da cidade de Cachoeira. Nos anos de 1938 e 1943 foram tombados na cidade 20 edificações na área urbana que objetivava a preservação dos imóveis com características barroca em virtude da descaracterização desse tipo de “estética” causada pelo desenvolvimento urbano e sua modernização (RODRIGUES, [?]). Posteriormente, na data de 13 de janeiro de 1971, a cidade foi elevada a categoria de Monumento Nacional, no qual o seu conjunto arquitetônico e paisagístico da cidade foi tombado. A partir daí, verifica-se, então, uma intensificação da implementação de políticas federais preservacionistas na cidade e uma alteração na sua dinâmica urbana (RODRIGUES, [?]).

Pode-se sinalizar como um dos fatores que contribuiu para essas alterações,

em uma trajetória mais contemporânea foi a implantação do Programa Monumenta, que visa a recuperação de centro histórico da cidade e o Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), que em detrimento da ausência de imóveis disponíveis para utilização na cidade traz a necessidade de se ocupar, então, prédios antigos que estavam abandonados, que são os casos, por exemplo: do Quarteirão Leite Alves, do Cine Teatro Glória, da Casa da Moeda, etc (RODRIGUES, [?]).

A universidade, então, passa a ter um papel central no atual fomento de políticas preservacionistas e na atribuição de funções sociais aos monumentos (RODRIGUES, [?]). É nesse sentido, que podemos assinalar o Cineclube Mário Gusmão (CMG) como um dos interventores na apropriação do espaço urbano de Cachoeira. O CMG é um projeto de extensão da UFRB vinculado ao curso de Cinema e Audiovisual que objetiva promover a formação, reflexão, e preservação da memória em parceria com a comunidade local, sendo seu público-alvo moradores da cidade de Cachoeira e estudantes do CAHL da UFRB, teria o intuito, então, de ampliar o olhar dos alunos para história e cultura da região e as oportunidades educacionais e de acesso à cultura das comunidades locais, de forma a gerar identificações e reativar a memória audiovisual local (UFRB, 2012).

Suas sessões acontecem comumente às quartas-feiras, geralmente no auditório do CAHL, mas toda última quarta-feira do mês é exibido um filme na “praça”. Essas exhibições constituem, então, em uma reapropriação do espaço urbano da cidade para exibição de filmes. Geralmente os filmes são exibidos no centro histórico da cidade, na Praça de Aclamação, onde a projeção é feita na Câmara de Vereadores, ou na Praça Teixeira de Freitas, fazendo parceria com a Quarta dos Tambores – que é também outro evento cultural que acontece comumente as quartas-feiras na mesma localidade.

Figura 1 – Praça da Aclamação.

<http://cinemariogusmao.wordpress.com/cobertura/>

Figura 2 – Exibição na Câmara de Vereadores – Praça da Aclamação

<http://cinemariogusmao.wordpress.com/cobertura/>

Figura 3 – Exibição na Praça Teixeira de Freitas conjuntamente com a Quarta dos Tambores – Foto: Carina Rosa

<<http://cinemariogusmao.wordpress.com/cobertura/>>

Tomando como base o CMG e o referencial teórico desenvolvido assinalaria, então, que a concentração de atividades no centro histórico da cidade de Cachoeira, estaria diretamente ligado ao enobrecimento desse espaço. De maneira tal que o CMG se apropria exatamente desse patrimônio artístico-cultural, a partir do seu caráter cenográfico e “cinematográfico”, onde a paisagem urbana passa a compor também o *mise en scène* do cineclube e da própria experiência de assistir filmes.

Em Cachoeira a centralidade intraurbana assume características singulares, apresentando como critério a definição da visibilidade cultural e turística e concentração do patrimônio histórico cultural (...). Ocorre ainda a peculiaridade de em uma mesma área da cidade ou no seu entorno imediato existir a superposição de diferentes centralidades que se complementam. Assim, evidencia-se a concentração de funções político-administrativas, comércio informal contíguo ao comércio formal e serviços turísticos no centro histórico da cidade que por sua vez engloba bens culturais mais expressivos (RODRIGUES, [?]).

Figura 4 - Centro Histórico da Cidade de Cachoeira – Foto: Carina Rosa

<<https://www.facebook.com/CineclubemarioGusmao>>

Assim, as projeções dos filmes ganham não só “destaque” pela localidade central onde são exibidas, mas pela própria relação que estabelecem com o patrimônio. Haveria uma complementação entre o caráter social e o elemento contemplativo/estético, no qual o filme ao ser projetado no patrimônio direciona o “olhar” de quem está assistindo. Possibilitando, de forma indireta, o acesso de elementos históricos e estéticos que o patrimônio possui. Pode-se dizer que o patrimônio “reencanta” o filme, e vice-versa.

Em outro sentido, nessas exibições o patrimônio é compositor daquilo que seria o cenário ritual do cineclube e um dos constituintes simbólicos desse espaço – fruto de inter-relações – e da experiência que coloca em voga a possibilidade de se ter uma reflexão pública e plural sobre aspectos da vida cotidiana, no qual a “projeção” do filme no patrimônio possibilita que se estabeleçam mecanismos sociais de identificação (ROCHA, 2014).

Logo, o consumo de filmes nesses locais pode estar associado a uma determinada posição social, ou como demarcador social, de um gosto específico tendo em vista o próprio caráter de exibição de filmes – filmes nacionais – e a valorização estética do patrimônio – a partir de um conhecimento artístico ou arquitetônico. Funcionando também como fomentador no estabelecimento de novas relações entre cinema e patrimônio, já que a cidade, desde o fim na década de 90 do Cine Teatro Glória, não dispõe de salas ou locais de exibições de filme (até a chegada da UFRB na cidade).

No entanto, destacaria que a utilização desse espaço traz à tona a problemática das disputas e tensões nesses locais. Pude identificar, que apesar dos realizadores do CMG utilizarem as sessões na praça como argumento de uma “aproximação” da comunidade, haveria na verdade um tencionamento dessa relação, já que a maior parte dos espectadores ali presentes são estudantes, e embora se trate de um espaço público as pessoas da comunidade ficam em sua grande maioria no entorno da exibição e não ocupam as cadeiras destinadas ao público.

Outro fator importante, é que o cineclube se propõe a discutir os filmes exibidos, e o momento dos debates se configuram exatamente como exercício intelectual, e nem sempre as pessoas da comunidade estão dispostas a isso, ou acessam o “conhecimento” que os realizadores utilizam. Exemplo dessa situação foi quando em uma exibição na Praça da Aclamação crianças da comunidade sistematicamente foram emitir suas opiniões sobre o filme, utilizando aquele momento de intervenção como divertimento, desvirtuando ou desconfigurando a proposta de discussão, o que acabou por gerar irritação nos realizadores.

Assim, é importante destacar que a valorização da área central de Cachoeira acaba por torná-la como *locus* prioritários de atividades que visam a sociabilidade e consumo, principalmente um consumo visual como aponta Lia Motta (2000), no qual haveria um distanciamento em relação as áreas periféricas da cidade.

Com tal priorização do centro, a periferia da cidade não se torna subordinada ao centro somente em relação às atividades econômicas, serviços ou questões administrativas, em termos culturais, a periferia encontra-se excluída, e desfavorecida no que se refere ao desenvolvimento de ações e programas, além de ser relegada pelos órgãos de preservação a segundo plano a despeito de possuir bens culturais extremamente representativos para a população cachoeirana. O privilégio do centro da cidade pelas políticas de preservação também provoca o aumento da especulação imobiliária nessas áreas, o beneficiamento de alguns poucos e acentua disparidades em termos de infraestrutura entre o centro e bairros periféricos (RODRIGUES, [?]).

Embora não haja explicitamente em Cachoeira práticas similares a políticas de *gentrification*, a utilização desse espaço passa de alguma forma a adquirir contornos desse tipo de política, onde o patrimônio atende a uma demanda de consumo – simbolicamente e materialmente – perdendo em parte sua apropriação enquanto meio de reflexão sobre a vida e história do local. Aqui se não há um esvaziamento do espaço como aponta Leite (2005), há uma “elitização” no seu consumo.

Considerações Finais

O patrimônio certamente possui centralidade e constitui um elemento importante no que tange as práticas sociais de determinados grupos. Entretanto, as apropriações e categorização daquilo que seria “patrimônio” se revela uma arena multivocal de disputa, em que Estado, mercado e sociedade civil disputam seus usos e sentidos, mas nem sempre de forma igualitária.

A busca, então, por aquelas características de identidade e representação com o local e a história, ou do patrimônio como “fonte de conhecimento”, ganham outros contornos quando a visibilidade desses espaços está associada diretamente ao consumo – principalmente nos contextos globalizados – no que tange a apropriação cenográfica desses espaços e como formas de diferenciação de posições e de *status*.

O intuito foi, então, pensar no patrimônio de forma crítica, e entender os seus discursos e práticas. E como a sua apropriação através das “experiências”, a exemplo do CMG, podem trazer à tona problemáticas em torno dessa questão.

Referências

GONÇALVES, José Reginaldo. Os limites do patrimônio. In: **Antropologia e patrimônio cultural: diálogos e desafios contemporâneos**. Blumenau: Nova Letra, p.239-248, 2007.

_____. **Ressonância, Materialidade e Subjetividade: as culturas como patrimônios**. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre: ano 11, n.23, p.15-36, 2005.

LEITE, Rogério Proença. **Patrimônio e consumo cultural em cidades enobrecidas**. Sociedade e Cultura, v.8, n.2. Goiânia: Departamento de Ciências Sociais, FCHF/UFG, p.79-89, 2005.

MAUSS, Marcel. **Ensaio Sobre a Dádiva**. Lisboa: Editora Edições 70, 2008.

MOTTA, Lia. A apropriação do patrimônio urbano: do estético-estilístico nacional ao consumo visual global. In: **O espaço da diferença**. Campinas, SP: Papyrus, p.257-287, 2000.

ROCHA, Daniel. **Reflexividade pública: estudo ritual do Cineclube Mário Gusmão**. Monografia. Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 2014.

RODRIGUES, Maria da Paz. **Dinâmica espacial e gestão urbana em Cachoeira Pós-tombamento**.

<http://www.uesb.br/eventos/simposio_cidades/anais/artigos/eixo3/3b.pdf>. [?]

TAMASO, Izabela. **A expansão do patrimônio: novos olhares sobre velhos objetos, outros desafios**. Sociedade e Cultura, v.8, n.2. Goiânia: Departamento de Ciências Sociais, FCHF/UFG, p.13-36, 2005.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNVAVO DA BAHIA (UFRB). Programa

Institucional de Bolsas e Extensão Universitária – PIBEX. **Projeto de Pesquisa e Extensão Cineclube Mário Gusmão**. Cruz das Almas, 2012.